

L'arte che salva: note intorno al volume “1624. Rosalia, la peste e i pennelli” di Francesco Paolo Campione

Valentina Certo
Università degli Studi di
Messina

1624. Rosalia, la peste e i pennelli, ultima fatica di Francesco Paolo Campione, è il primo volume, edito da *Kalós* (Palermo), che inaugura la nuova “Rivista di arti e culture”. Un libretto agile, dalla grafica accattivante e di piacevole lettura che racconta come tra la sofferenza e l'angoscia generale per l'imperversare della peste, Rosalia ha conquistato il cuore dei palermitani, diventando uno dei simboli più potenti e sentiti della città. È la storia di Rosalia ma anche dell'arte che “ha vinto sulla morte” (p. 94).

Di notevole interesse è il *Prologo*, preambolo alla vicenda: una ricostruzione dettagliata, sia dal punto di vista storico, che delle fonti letterarie, della genesi del contagio. Nella primavera del 1624, a Palermo, giunge da Tunisi una nave, carica di prigionieri liberati e di beni preziosi, il cui approdo avrebbe segnato l'inizio di una catastrofe. Campione, professore di Museologia e Storia del collezionismo, nonché di Storia dell'arte moderna all'Università degli Studi di Messina, si sofferma sull'importanza delle opere d'arte, degli oggetti preziosi, rari e di valore, trasportati su quella nave, motivo per cui, nonostante ci fossero le avvisaglie di un possibile “morbo” a bordo, la nave viene lasciata entrare nel porto di Palermo, dopo aver fatto scalo a Trapani. La maggior parte di questi beni erano destinati al viceré Emanuele Filiberto di Savoia che non avrebbe mai rinunciato all'ostentare lusso e regalità, tanto che “intraprendere quel viaggio era di gran lunga più importante del rischio di una diffusione globale dell'epidemia” (p. 8).

Tra gli schiavi, che finalmente avrebbero abbracciato nuovamente le loro famiglie, dopo un lungo periodo in Nord Africa, e l'arte, viaggiava, silente anche la peste. Il capitolo *Xenopsylla cheopis*, espone un susseguirsi di concitate vicende. In poco tempo, la malattia, causata dalla *Yersinia pestis*, divampò e, nelle settimane successive, il numero dei contagiati aumentava a dismisura, difatti “si accatastavano i cadaveri degli appestati” (p. 5) in ogni angolo del centro cittadino. Il clima era di estremo dolore: “la quotidianità della vita aveva ceduto il passo alla banalità della morte” (p. 6).

Pensieri di morte e la caccia serrata all'untore, facevano da sfondo a un altro “arrivo” che stava per sconvolgere gli eventi: negli stessi giorni dello sbarco della nave tunisina, una nave, proveniente da Genova, giungeva a Palermo; a bordo c'era Antoon van

Figura 1. Antoon van Dyck, *Madonna del Rosario e Santi*, Palermo, Oratorio del Rosario a San Domenico (1625-28)

Dyck, richiamato sempre dal viceré. In città, come si legge nel capitolo *La madre delle Muse*, avrebbe anche incontrato Sofonisba Anguissola, “la pittrice che aveva avuto la ventura d’abbracciare in una sola, lunghissima esistenza Rinascimento, Manierismo e Barocco” (p. 36).

Van Dyck era ignaro di ciò che stava realmente accadendo, non immaginava che “i suoi pennelli” avrebbero salvato “la città che l’aveva accolto” (p. 4). Il pittore di Anversa, giunto per la commissione del ritratto di Emanuele Filiberto di Savoia, trovò una Palermo stimolante dal punto di vista artistico, ma anche una città in cui regnavano morte e disperazione, e un popolo che si rivolgeva alle Patrone della città – Sant’Oliva, Santa Cristina, Santa Ninfa e Sant’Agata – sentendosi inascoltato. C’era bisogno di un’ancora di salvezza, che fu identificata in Santa Rosalia, una giovane vissuta a Palermo parecchi secoli prima, nel Medioevo, e invocata contro le epidemie.

Su Santa Rosalia non si hanno notizie certe: si tramanda che appartenesse al casato dei Sinibaldi e, nata a Palermo probabilmente intorno al 1130, da piccola visse in ricchezza nella casa paterna. Rosalia, educata a corte, secondo la tradizione, divenne anche damigella della regina. Si racconta che, non volendo accettare un matrimonio lasciò gli agi per abbracciare la fede. Alle nozze preferì la vita ascetica e visse per anni, come eremita, in una grotta in Santo Stefano Quisquina, dedicandosi soltanto alla preghiera e all’amore verso Dio. Tornata a Palermo, trascorse il resto dei suoi giorni in un’altra grotta sul Monte Pellegrino, dove morì, a quarant’anni, nel 1170. I suoi resti non erano mai stati ritrovati. Singolare è il racconto di Campione della primavera e dell’estate del 1624: seguendo le cronache e le testimonianze del tempo (sia documentarie che artistiche) di quei giorni fragorosi, espone in maniera vivida come Santa Rosalia abbia, in poco tempo “sostituito” il culto delle altre Sante Protettrici, sconfiggendo il terribile flagello. Tra sogni premonitori e miracoli, nel mese di luglio, durante fervorosi scavi, sul monte Pellegrino vennero ritrovate delle ossa: i cittadini di Palermo ebbero dubbi, erano di Santa Rosalia. “Quello che era ritornato dal buio non poteva che essere il corpo santo tanto desiderato” (p. 62).

Il capitolo *Negli abissi, a caccia di tesori* prosegue scandagliando le testimonianze relative al processo, e alla commissione di esperti che fu proposta dopo il ritrovamento delle ossa, offrendo al lettore uno spaccato nitido delle vicende del tempo e presentando un personaggio cruciale: l’arcivescovo di Palermo Giannettino Doria. Occorreva adesso “ridare un volto a Rosalia” (p. 72).

Restituire una forma, attraverso l’arte, l’ultimo capitolo, segue la nascita e la codificazione dell’iconografia di Rosalia attraverso la rilettura di numerose opere (dipinti, xilografie, acqueforti) e si sofferma su come grazie all’arte, soprattutto alla pittura di Antoon van Dyck, fu dato un volto alla Santa che divenne eterno. Una delle opere più suggestive *La Madonna del Rosario e Santi*, [fig. 1] che van Dyck dipinse per l’oratorio del SS. Rosario in San Domeni-

co, a Palermo, è emblema dell'arte che "può sconfiggere nel segno della bellezza e della purezza del colore" (p. 91) anche il male.

Il volume di Campione, da sempre interessato anche alla dimensione estetico-simbolica dell'opera d'arte e alle sue componenti storiche e documentarie, si configura come un importante tassello per ripercorrere le tappe che hanno portato alla nascita di questa grandiosa devozione che infiamma Palermo da secoli. Ancora oggi, così come nel XVII secolo, Santa Rosalia è fonte di ispirazione per

numerosi artisti che si confrontano con questa iconografia immortale utilizzando svariate tecniche e attualizzando un culto che, attraversando il dolore e la gioia, ha radici antiche: camminando tra le vie della città si possono ammirare notevoli opere di *street art* che vanno a riqualificare e decorare il tessuto urbano.

Francesco Paolo Campione, *Rosalina, la peste e i pennelli*. "Kalós, rivista di arti e culture", Nuova serie (2024). Vol. 1, Edizioni Kalós, Palermo, 2024, pp. 104, ill. - € 15,00